

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ona tili va o'qish savodxonligi darslarini yuqoridagi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etish orqali o'quvchilarda fanga oid kompetensiya, xususan, adabiy-nutqiy kompetensiyaning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'z ona tillarini chuqur o'rganishga sharoit yaratadi. Yakunda esa bir qiyosga murojaat qilsak: biz, pedagoglar bir dehqon bo'lsak, farzandlarimiz yer, biz ularga beradigan ta'lim bir urug'dir. Dehqon yerga urug' ekish uchun, avvalo, uni tayyorlaydi, yumshatadi, sug'oradi, o'g'itlaydi, shundan keyingina urug' tashlaydi. Mohir pedagog ham, avvalo, o'quvchilari qalbini o'rgatishi lozim bo'lgan bilimlar uchun tayyorlaydi, unda ilm-fanga muhabbat uyg'otadi va ushbu ishtiyoqni doimo asrab-avaylaydi, uni bevaqt so'nib qolishdan saqlaydi. Ishtiyoq va muhabbat bilan egallangan bilim esa, shubhasiz, kelajakda yaxshi mevalar beradi. Zero, ta'lim mevasi tarbiya daraxtida pishib hosil beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova K. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2009. 98-b
2. A.A. Xoliqov "Pedagogik mahorat".T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2011. 54-b
3. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. — T.: "O'qituvchi", 1992. 68-b
4. Turdiyev N.Sh., Asadov Y.M., Akbarova S.N., Temirov D.Sh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. - T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, 2015. 83-b
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli / A. Madvaliev tahriri ostida. – Toshkent: O'zb. mil. ens., 2006-2008.
6. Zaripov K. O'qituvchilar malakasini oshirishda maktab rahbarining roli. - T.: "O'qituvchi", 1993. 47-b.

UO'K:811.512.133

TALABALARGA ADABIYOTNI O'QITISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/13292291>

Xudoyberganova Mohigul Alisher qizi

Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani 34 – DMTT

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talabalarga adabiyot o'qitish jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali turli texnologiyalardan foydalanish va ijtimoiy media platformalarining imkoniyatlari haqida so'z yuritiladi. Hozirgi davrda keng rivojlangan, hamma sohaga kirib borayotgan axborot texnologiyalarini ta'lim sohasiga ham tadbiq etish muhim masalalardan biridir. Ushbu maqola adabiyot ta'limini boyitish, o'quvchilarga o'quv jarayonining faol ishtirokchisi bo'lish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va adabiy matnlarni chuqurroq qadrlashni rivojlantirishga yordam beradigan maxsus texnologiyalar va strategiyalarni o'rganishda ijtimoiy media imkoniyatlarini o'rganadi.*

Kalit so'zlar: *adabiyot o'qitish, internet, informatsion texnologiyalar, ijtimoiy tarmoq, onlayn platforma, raqamli qurilmalar, zamonaviy ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье говорится об использовании различных технологий посредством социальных сетей в процессе преподавания литературы студентам. Одним из важнейших вопросов является применение в сфере образования информационных технологий, которые широко развиты и проникают во все сферы. Появление мультимедийных и интернет-технологий открыло широкий путь для использования информационных технологий в образовательных учреждениях как эффективного инструмента в процессах образования, обучения и коммуникации. Возрастает роль и влияние информационно-коммуникационных технологий в развитии студентов и молодежи как всесторонне развитой личности, совершенствовании их профессиональных навыков, овладении современными знаниями. Поэтому организация занятий по литературе на основе современных информационных технологий является одним из актуальных вопросов.*

Ключевые слова: *преподавание литературы, Интернет, информационные технологии, социальная сеть, онлайн-платформа, цифровые устройства, современное образование.*

Abstract. *This article discusses about the use of various technologies and the possibilities of social media platforms in the process of teaching literature to students through social networks. One of the most important issues is the application of information technologies, which are widely developed in the field of education. The emergence of multimedia and Internet technologies opened a wide way for the use of information technologies in educational institutions as an effective tool in education, training and communication processes. The role and influence of information and communication technologies in the development of students and young people as well-rounded individuals, improving their professional skills, and mastering modern knowledge is increasing. Therefore, organizing literature classes based on modern information technologies is one of the current issues.*

Key words: *literature teaching, Internet, information technologies, social network, online platform, digital devices, modern education.*

Adabiyot olami azaldan an'anaviy darsliklar va sokin kutubxonalar chegarasiga bog'langan. Biroq, raqamlashtirilgan texnologiyalar davriga kirish ta'lim tizimida katta o'zgarishlarni taqdim etdi. Ijtimoiy media platformalari o'zlarining interaktiv va hamkorlik xususiyatlari bilan o'qituvchilarga adabiyotni o'rganish tajribasini oshirish uchun kuchli vositani taklif qiladi. Malakali yetuk o'qituvchi zamonaviy ta'lim sohasida axborotning tezligi, kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi ularni bevosita ta'lim tizimida qo'llashni bilishi kerak. Bundan tashqari talabalarning texnologik savodxonligi tobora o'sib rivojlanayotganini inobatga olinganda, kompyuter savodxonligi yuqori bo'lishi, zamonaviy texnologik bilimlarga ega bo'lish o'qituvchidan talab qilinadigan asosiy bilim va malakalardir.

Texnologiya, ijtimoiy media va onlayn platformalar har bir sohada muhim o'rinni egallagani kabi, XXI asr ta'lim tizimini ham ularsiz tasavvur qilish juda murakkabdir. Bugungi davr talabalari va o'quvchilariga yuqori samarali ta'lim berish o'qituvchilardan zamon talabiga mos bo'lishni talab etadi. Buning uchun esa zamon bilan hamnafas zamonaviy bilimlarni egallash, xususan internet texnologiyalari haqida ham yetarlicha bilim va malakalarga ega bo'lishidir. Hozirda turli olimlar tomonidan bu mavzuga bag'ishlangan bir qator ishlar, ilmiy maqolalar mavjud.

Ta'lim sohasidagi ko'plab o'zgarishlarning asosiy sababi o'tgan XX asrning ikkinchi yarmida sodir bo'lgan ilmiy texnologik inqilob (STR - scientific and Technological Revolution) hisoblanadi. Ilmiy texnologik inqilobning (STR) asosiy xususiyati shundaki u ilm, texnologiya va ishlab chiqarishning o'zaro bog'langan tizimli aloqalarining asosidan kelib chiqadi [1].

XXI asrda texnologiyaning keng tarqalgan ta'siri bizning kundalik hayotimizning ko'pgina sohalariga singib ketdi va bizning muloqot qilish, ishlash va o'rganish uslubimizni o'zgartirdi. Ushbu davr ta'lim sohasidagi chuqur o'zgarishlarning guvohi bo'lib, o'qitish va o'rganishda axborot texnologiyalarining keng integratsiyalashuvi bilan ajralib turadi va shu bilan ta'lim paradigmasida keskin o'zgarishlarni boshlaydi [2].

Innovatsiyalar va ta'lim kesishmasida harakatlanar ekanmiz, texnologiyaning ta'lim evolyutsiyasiga ko'rsatgan muhim ta'sirini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. An'anaviy doskalardan tortib, zamonaviy interaktiv ekranlargacha, ta'lim yo'nalishi inqilobiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi [3].

Axborot texnologiyalari birdaniga bir necha fan sohalariga informatika, matematika, kibernetika, psixologiya, pedagogika kabi fanlarga oid ma'lumotlarni birlashtiradi. Biroq bu uyg'unlikda psixologik-pedagogik asos yetakchi o'rin tutadi. Axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va o'qitish jarayoniga joriy qilish muhim o'rin egallaydi. Yangi axborot texnologiyalari o'quv jarayoni va ilmiy-tadqiqot ishlari uchun katta ahamiyatga ega. Odatdagi ta'limiy texnologiyalardan farqli ravishda, axborot texnologiyalarida mehnat predmeti va uning natijasi

sifatida axborot, mehnat quroli bo'lib esa axborotlashtirishning texnikaviy vositalari xizmat qiladi. Kompyuter vositalari o'quv-tarbiya jarayonining turli bosqichlarida:

- o'quvchilarga o'quv materiallarini taqdim etish bosqichida;
- kompyuter bilan interfaol o'zaro birgalikda, harakat qilish jarayonida o'quv materialini o'zlashtirishda;
- o'zlashtirilgan bilimlar, malakalar, ko'nikmalarni takrorlash va mustahkamlashda;
- o'qitishda erishilgan natijalarni oraliq va yakuniy nazorat qilish; o'z-o'zini nazorat qilish bosqichida;
- o'quv materialini qismlarga bo'lish, uni klassifikatsiyalash va tizimlashtirishni takomillashtirish orqali o'qitish jarayoniga va uning natijalariga tuzatishlar kiritish bosqichida foydalanilishi mumkin [4].

Fan va texnika jadal rivojlanayotgan bir paytda ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar ham tez sur'atlarda rivojlanayotganligi hech birimizga sir emas, albatta. Bu birinchidan, fan-texnikaning yangi bo'limlarining taraqqiy etishi sababli uning differensiyalashuvini ta'minlayotgan bo'lsa, ikkinchidan, fanlar orasida integratsiyalashuvi jarayonini vujudga keltirmoqda. Bunday sharoitda, yuqori malakali pedagog kadrlarga bo'lgan talablar ortib borib, barkamol avlodni asrlar davomida shakllanib kelgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash layoqatiga ega, fanning fundamental asoslarini, pedagogika va psixologiya metodlarini mukammal egallagan, kasbiy tayyorgarligi yuksak darajada bo'lgan hamda zamonaviy pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakasini puxta o'zlashtirgan ijodkor pedagoglarni tayyorlash talab etiladi.

Ilmiy texnikaviy taraqqiyot ishlab chiqarishning ko'p sonli tarmoqlari bilan bir qatorda ta'lim sohasiga ham zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Chunki, pedagogning o'quv jarayonini tashkilotchisi sifatida emas, balki bilimlarni egallash manbalaridan biriga aylanib qolayotganligi, ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanayotgan bosqichida axborotlarning keskin ortib borayotganligi va ulardan o'qitish jarayonida foydalanish uchun vaqtning chegaralanganligi ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib adabiyot o'qitishni bir qator samarali texnologiyalari mavjud bo'lib, jumladan:

1. Munozara platformalari:

- Onlayn forumlar: Reddit, Discord yoki maxsus sinf forumlari kabi platformalar talabalar o'rganayotgan matnlari haqida jonli muhokamalar olib borishlari mumkin bo'lgan jonli onlayn guruh bo'lib ishlashni rivojlantirishi mumkin. Bu tanqidiy fikrlashni, turli nuqtai nazarlarni va dars jarayonida yana – da hamjihat bo'lib ishlash tuyg'usini rag'batlantiradi.

- Twitter va Instagram: Bu platformalar turli iqtiboslarni, rasmlarni va matnlarning qisqacha tahlillarini almashish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa talabalar, o'qituvchilar va adabiyot mutaxassislari o'rtasida real vaqtda munozaralar va aloqalarni osonlashtiradi.

2. Birgalikda yozish vositalari:

- Google Docs: Google Docs kabi hamkorlikdagi yozish vositalari talabalarga insholar, ijodiy loyihalar yoki hatto raqamli adabiy jurnallarda birgalikda ishlash imkonini beradi. Bu jamoaviy ish, tengdoshlarning fikr-mulohazalari va yozish jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

- Padlet: Bu platforma o'quvchilarga o'zlarini o'rganayotgan adabiy asarlar bilan bog'liq g'oyalar, tasvirlar va matn parchalarini almashish uchun virtual "devorlar" yaratish, vizual jozibador va interaktiv o'quv muhitini yaratish imkonini beradi.

3. Multimedia va ijodiy ifoda:

- Video platformalar: YouTube va Vimeo o'quvchilar tomonidan yaratilgan kitob treylerlari, personajlarni tahlil qilish yoki sahnalarni drammatizatsiya qilish kabi videolarni almashish uchun ishlatilishi mumkin. Bu ijodiy ifodani rag'batlantiradi va tushunishni kuchaytiradi.

- Audio platformalar: Podkastlar va audioyozuv ilovalari o'quvchilarga matnlarga o'zlarining talqinlarini, jumladan, audio insholar, dramatik o'qishlar yoki hikoyadan ilhomlangan ijodiy saundtreklarni yaratish imkonini beradi.

4. Virtual o'quv muhitlari:

- Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS): Canvas, Moodle va Blackboard kabi platformalardan talabalar kurs materiallariga kirishlari, topshiriqlarni topshirishlari va muhokamalarda ishtirok etishlari mumkin bo'lgan onlayn o'quv jamoalarini yaratish uchun foydalanish mumkin.

- Onlayn kutubxonalar va ma'lumotlar bazalari: JSTOR va Project Gutenberg kabi platformalar adabiy asarlar, maqolalar va ilmiy materiallarning keng to'plamiga kirish imkonini beradi, bu esa talabalarga mustaqil izlanishlar olib borish va bilimlarini kengaytirish imkonini beradi.

5. Gamifikatsiya va interaktiv vositalar:

- Quizlet: Ushbu platforma talabalarga asosiy adabiy tushunchalar va belgilarni tushunishlarini tekshirish uchun fleshkachalar va onlayn viktorinalar yaratish va almashish imkonini beradi.

- Interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar: Turli platformalar adabiy tushunchalarni jonlantiradigan interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalarni taklif qiladi, masalan, mashhur romanlar asosidagi virtual qochish xonalari yoki klassik hikoyalar sozlamalarini o'rganuvchi interaktiv xaritalar.

Adabiyot ta'limida ijtimoiy medianing afzalliklari:

- Darslarda ishtirok etish va faol o'rganish: Ijtimoiy media platformalari talabalarni o'quv jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishga undaydi, chuqurroq tushunish va tanqidiy fikrlashga yordam beradi.

- Turli nuqtai nazarlar va global aloqalar: Ijtimoiy tarmoqlar o'quvchilarni turli millat va madaniyatdagi tengdoshlari bilan bog'lab, ularning ijtimoiy va tarixiy sharoitlarida adabiy asarlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

- Kengaytirilgan ijodkorlik va ifodalash: Ijtimoiy media o'quvchilarga yozuv, video, audio va tasviriy san'at orqali o'z ijodini ifodalash uchun platforma yaratadi, bu esa yanada qiziqarli va esda qolarli o'rganish tajribasiga olib keladi.

- Foydalanish imkoniyati va moslashuvchanlik: Ijtimoiy media platformalari joylashuv yoki vaqt cheklovlaridan qat'i nazar, o'quv resurslariga kirish va o'qituvchilar va tengdoshlar bilan bog'lanishning moslashuvchan va qulay usulini taklif etadi.

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida grafik organayzerlardan foydalanish dars mavzusini yoritishda, uni o'quvchilarga yetkazib berishda eng muhim vositalardan hisoblanadi. Bir mavzuni yoritishda bir necha xil grafik organayzerlardan foydalanish ham mumkin. Chet tilini o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanib, mavzuga oid yangi so'zlarni, Grammatik

qoidalarni tushuntirish maqsadga muvofiqdir. Grafik organayzerlar orqali mavzu tushuntirilsa, yodda saqlab qolishlari ham oson bo'ladi [5].

Ijtimoiy tarmoqlar adabiyot ta'limini oshirish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etsada, axloqiy tashvishlar va amaliy fikrlarni tan olish muhimdir. O'qituvchilar quyidagilarni yodda tutishlari kerak:

- Xavfsizlik qoidalari: Talabalarning shaxsiy hayoti himoyalangan bo'lishi va ma'lumotlar xavfsizligi protokollariga rioya qilinishi kerak.

- Vaqtni boshqarish va chalg'ituvchi narsalar: talabalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni akademik ish bilan muvozanatlash, chalg'itmaslik va kechiktirishdan qochish bo'yicha rahbarlik qilish kerak.

- Mavjudlik va tenglik: Barcha talabalar texnologiya va internetga ulanishdan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash juda muhimdir [6].

Ijtimoiy media platformalari adabiyotni o'rgatish va o'rganish uslubimizni tubdan o'zgartirish imkoniyatiga ega. Ushbu maqolada bayon etilgan innovatsion texnologiyalar va strategiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilar o'quvchilarni o'qishda faol ishtirok etishlari, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari va adabiyotning boy olamiga chuqurroq munosabatda bo'lishlari mumkin. Biroq, darslarda ijtimoiy mediadan mas'uliyatli va axloqiy foydalanish uning o'quv tajribasini boyitish uchun to'liq salohiyatidan foydalanish uchun muhim bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulanova-Toporkova M.V. (Ed.). (2002). Pedagogy and psychology of high school: Textbook. Rostov-na-Donu, Fenix, 544 p
2. Serdyukov, P. (2015). Does online education need a special pedagogy? Journal of Computing and Information Technology, 23(1), 61-74. <https://doi.org/10.2498/cit.1002511>
3. The impact of technology on higher education in the 21st century: a systematic literature review - march 2024: Gap Interdisciplinarity - a global journal of interdisciplinary studies VII(1):120-126
4. Duisenov N. Ta'lim sohasida internet - texnologiyalaridan foydalanish. <https://www.researchgate.net/publication/349125987> 4-b
5. "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" mavzusidagi respublika 21- ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari to'plami. 31-oktyabr 2020-yil. - Tadqiqot, 2020. 40- b.
6. Ashurova D., Yuldoshev Z. Ta'lim tizimida innovatsion va axborot texnologiyalarini qo'llash // Xalq ta'limi. -Toshkent: 2006. - №1. - B. 15-19.

UO'K:372.416

INNOVATIV LOYIHALAR VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/13292295>

Iminova Dilnozaxon Nasirovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirish - ulardagi o'qish faoliyatga kirishish, o'qishga nisbatan shaxsiy motivatsiya uyg'otish hamda o'rganilgan nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishga o'rgatish zaruriyatini vujudga keltiradi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni ochib berilgan.*

Kalit so'z: *boshlang'ich ta'lim, o'qish, motivatsiya, o'quvchi.*

Аннотация: *В процессе начального образования возникает необходимость развивать мотивацию учащихся к учебе - заниматься у них читательской деятельностью, вызывать у них личностную мотивацию к учебе, учить применять полученные теоретические знания в реальных жизненных ситуациях. В данной статье раскрывается содержание развития мотивации к чтению у учащихся начальных классов.*

Ключевые слова: *начальное образование, чтение, мотивация, ученик.*

